

Interação entre Silvicultura e Produção Pecuária

www.af4eu.eu

Ovelhas e cabras pastam nas entrelinhas de um povoamento de choupos na área de Vega de Granada.

A recuperação das práticas florestais na região de Vega de Granada permite melhorar os sistemas de produção de choupou para madeira, ao mesmo tempo que fornece um recurso valioso para a pecuária. Esta gestão, baseada numa abordagem multifuncional, utiliza os recursos florestais e pecuários de forma equilibrada, maximizando assim os benefícios sociais, ambientais e económicos. Os operadores madeireiros não têm rebanhos que possam realizar esse serviço de limpeza e gestão de cobertura verde. Por isso se recorre a um criador de gado, cuja atividade se baseia na prestação desse serviço de controle de matos, sobrantes florestais e aproveitamento de pastagens. Os principais aspectos para esta gestão são: a adaptação dos animais a esse tipo de pastoreio, o treino, o tempo de permanência dos animais em cada parcela e a taxa de lotação. Em relação ao tipo de animais, foi utilizado um rebanho misto de 300 ovinos para carne e 400 caprinos para leite, ambos sem raças definidas. Esta mistura de animais é de grande interesse, não só pela diversificação da atividade económica que lhe está associada, mas também pelo comportamento de pastoreio dos animais. O produtor de gado que participa neste estudo, pastoreia uma área de 200 ha de choupos que pertencem a dois proprietários diferentes. A gestão dos animais no choupou reduz possíveis danos nas árvores, sendo fundamental, o movimento contínuo dos animais, evitando o consumo excessivo de materiais lignificados e a disponibilidade contínua de erva no solo, o que garante que os animais não se interessam pela casca das árvores. A maior parte da alimentação do rebanho vem da cobertura verde sob os choupos, que é essencial para a economia da exploração. O rebanho pastoreia durante todo o ano, reduzindo assim os custos de alimentação. Embora não receba qualquer remuneração pela gestão da cobertura verde do choupou, este aproveitamento também não tem quaisquer custos, permitindo a rentabilidade do sistema. Em termos gerais, a integração da silvicultura e da pecuária geram múltiplos benefícios ambientais, económicos e sociais, a conservação do solo e a melhoria da qualidade das pastagens, que têm levado a um aumento da biodiversidade dos próprios choupos.

Funded by
the European Union

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agência para a Gestão da Agricultura e da Pesca da Andaluzia

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.